

O TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAIS VIVOS: UM ESTUDO DE CASO DOS CAVALOS NA OLIMPÍADA RIO 2016 E DO GADO GUZERÁ

Silvia Paula Gonçalves Carvalho
silvia-pg456@hotmail.com

Silmara de Paula Gonçalves do Prado
silmaradoprado123@gmail.com

Wescley Fernandes Cavalca
wescleyfernandes@uol.com.br

Marcos José Corrêa Bueno
marcosjcbueno@gmail.com

SADSJ - South American Development
Society journal – São Paulo, Brasil.

RESUMO

Partindo de reflexões provocadas pelas pesquisas sobre a importância do transporte de animais vivos, com base em regulamentos da IATA e de órgãos de regulamentação aeroviária, o presente trabalho tratará do transporte e logística realizados na operação para trazer os cavalos das Olimpíadas Rio 2016, tratando dos custos e tempo da operação desde o embarque até a chegada ao seu destino final, e o transporte do gado Guzerá, que é uma raça reprodutora que embarcou para a África, também por modal aéreo. Parte-se dos princípios expostos por pesquisas bibliográficas divulgadas em site, revista, jornais e livros, ao longo do texto. Os resultados remetem a uma operação que embora inédita, apresentou resultado exitoso e que pode servir de referência para diversos processos similares.

Palavras chave: Transporte aéreo; Olimpíadas; Guzerá.

ABSTRACT

Starting from reflections caused by research on the importance of the transport of live animals, based on IATA regulations and Airway regulators, this paper will address the transportation and logistics carried out in the operation to bring the horses of the Olympics 2016, dealing with costs and operation time from shipment to arrival at their final destination, and the transportation of livestock Guzerá, which is a breeding race embarked for Africa, also by air mode. Part to the principles set out by bibliographic research published in site, magazine, newspapers and books, throughout the text. The results point to an operation that although unpublished, presented successful results and can serve as a reference for several similar processes.

Keywords: Air Transport; Olympic Games; Guzerá.

INTRODUÇÃO

No Brasil, a regulação do transporte de animais vivos é feita pelo Governo Federal através de 3 órgãos: Ministério da Aeronáutica, Departamento de Aviação Civil- DAC e INFRAERO. Nos EUA esse transporte é coordenado por órgãos nacionais e internacionais do país. O Regulamento do Bem Estar Animal (USDA 1985), estabelece normas para o transporte em geral das espécies autorizadas. Já a Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA), mantém as regras atualizadas e as estabelece aos transportadores, que cumprem as medidas exigidas como forma de não serem punidos e também para garantir a integridade dos animais.

O processo de transporte de animais vivos deve seguir um rigoroso protocolo para que os mesmos não sejam vítimas e nem transmissores de zoonoses, não sejam expostos à estresses, entre outras intercorrências que podem prejudicar o animal.

A movimentação de animais entre locais ou instituições deverá ser planejada e coordenada por pessoas responsáveis e bem treinadas tanto nos locais de remessa quanto nos de recepção dos

animais, a fim de minimizar o tempo de trânsito ou demoras no recebimento dos animais. Deve ser assegurado que os animais cheguem em horário comercial ou, caso a entrega venha a ocorrer fora deste horário, se haverá alguém disponível para recebê-los. Definir e delegar responsabilidades às pessoas competentes que tenham conhecimento sobre as necessidades das espécies a serem embarcadas ajudará a manter uma comunicação apropriada ao planejamento do transporte animal (RIVERA, 2014).

A separação física dos animais por espécie é recomendada para prevenir a transmissão de enfermidades entre as espécies e para eliminar potenciais estados de ansiedade, alterações fisiológicas e comportamentais devido ao conflito interespecies". (ARNDT ET AL., 2010).

Em geral, para viagem dentro do mesmo país, cães e gatos não necessitam da Guia de Trânsito Animal (GTA), somente do atestado de saúde emitido pelo veterinário, já para o transporte entre países, é necessário que o animal esteja acompanhado do Certificado Zoossanitário Internacional (CZI), que é emitido pela autoridade sanitária no país de origem do animal.

A alocação dos animais no meio de transporte, seja ele aéreo, marítimo ou terrestre, é definido pela empresa que vai realizar o transporte. As exigências variam de uma empresa para outra, mas em grande parte o animal pode viajar em qualquer compartimento próprio, desde que seu peso e gaiola sejam compatíveis com os compartimentos da empresa transportadora, por essas e outras que devem ser cumpridas as normas estabelecidas pela IATA.(IATA, 2016)

Segundo o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2016), para emissão da CZI é necessário a apresentação dos seguintes documentos:

- 1) Requerimento para Fiscalização de Animais de Companhia
- 2) Carteira de Vacinação
- 3) Atestado de Saúde

REFERENCIAL TEÓRICO

O transporte aéreo assume importante função nos grandes deslocamentos e conseqüentemente na integração das regiões, levando em conta as distâncias continentais. Importante modal para grandes distâncias e necessidade de rapidez nos transportes, este modal alinha-se também quando colocado em questão o transporte de alto valor agregado.

No modal aéreo estas ligações territoriais são muito mais aceleradas, portanto, criam possibilidades para o desenvolvimento regional com maior velocidade, pois se intensificam os fluxos. E em verdade, o desenvolvimento do setor aéreo acaba atraindo dinâmicas econômicas, em grande parte, específicas do setor, mas também em setores secundários, bem como, hotelaria, aluguel de veículos, alimentação, entre outros serviços. (QUINTILHANO, 2014)

A relevância do transporte aéreo de carga no comércio e negócios globais acentua-se com a necessidade de menores prazos e maior segurança na movimentação de mercadorias com alto valor agregado, muitas vezes em pontos opostos do planeta, mostrando-se uma alternativa viável e confiável no recolhimento e entrega da carga. Países “ilhados”, sem acesso ao mar, em regiões de 26 instabilidades políticas ou até mesmo guerra podem ter seu acesso a outras regiões dificultado por vizinhos pouco cooperativos. Nesses casos, o transporte aéreo de carga torna-se essencial, não apenas para o desenvolvimento social e econômico, mas para a sobrevivência das populações (RAVEN, 2002).

O transporte aéreo de carga figura junto ao transporte marítimo como os únicos modos passíveis de movimentar mercadorias e cargas em escala global com a menor preocupação possível sobre fronteiras e acidentes geográficos que impeçam que produtos atinjam seu destino no tempo correto e a um custo justo. Essa livre movimentação se processa dentro de uma extensa indústria que engloba desde empresas aéreas, fabricantes de aeronaves, fabricantes de peças até os menores distribuidores e despachantes de carga. (KAUFMANN, 2009)

METODOLOGIA DE PESQUISA

O transporte aéreo de animais vivos até hoje é considerado o meio que oferece o menor risco à saúde do animal, sendo praticado desde 1930.

O LAR (*Live Animals Regulations*) (apud IATA, 2016) é o padrão mundial para o transporte de animais vivos por companhias aéreas comerciais. Se tratando de um animal de estimação, um animal transportado para fins zoológicos ou agrícola, ou por qualquer outro motivo, o objetivo do regulamento é para garantir que todos os animais sejam transportados de forma segura e humana por via aérea.

O estudo analisou o processo logístico da importação dos cavalos das Olimpíadas Rio 2016 e a exportação do gado Guzerá. O ponto do processo analisado foi desde o embarque até chegada no destino final. O indicador logístico analisado foi o de tempo para o embarque e desembarque dos animais.

Durante a elaboração da trabalho de pesquisa, pode se perceber que, por se tratar de um assunto recente, há poucas referências bibliográficas a respeito do mesmo. Assim, a maior parte dados foram retirados de sites sobre o assunto. Em relação ao procedimento de coleta de dados, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, com uma exploração de materiais já publicados, como livros e sites oficiais de órgãos governamentais, ministérios, entre outros. E, por fim, a análise dos dados quantitativos e qualitativos foi executada, voltando os mesmo para os custos reais e o êxito destas operações.

E de acordo com Gil (2002), pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.

Embora o planejamento da uma pesquisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso.

O TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE VIA AÉREA

No Brasil o transporte de equinos é realizado principalmente por rodovias, utilizando caminhões, reboque (caminhonete + carretas ou trailers) e box. Estima-se que somente 10% do transporte de equinos sejam realizados com trailers, porém a maioria dos cavalos é transportada em caminhões boiadeiros (ALMEIDA E SILVA, 2010).

Devido à sua complexidade e necessidade de atendimento à uma demanda específica, o transporte de cavalos nas Olimpíadas Rio 2016, assim como o do gado Guzerá, ilustrados neste trabalho, apresenta-se como desafios para a logística aérea brasileira.

Segundo o GTAA (Greater Toronto Airports Authority) (2016), para o transporte de animais de grande porte, são necessários os seguintes documentos:

- Certificado de inspeção sanitária animal;
- Atestado de saúde expedida pelo veterinário em português e em inglês;
- Carteira de vacinações;
- Vacina anti-rábica;
- Permissão do Ibama (se for animal silvestre);

Documentos pessoais quando o remetente acompanha o animal:

- Cópia autenticada do passaporte;
- Cópia do bilhete ou passagem aérea;
- Declaração de bagagem;
- Procuração com firma reconhecida;

Quando o remetente não acompanha o animal, é necessário:

- Cópia autenticada do CPF ou RG;
- Declaração de bagagem;
- Procuração com firma reconhecida.

Conforme figura 1, temos um exemplo de baia de proteção para transporte de equinos.

Figura 1: Cavalo sendo preparado para embarcar

Fonte: Pista 73 (2016)

TRANSPORTE AÉREO DE CAVALOS NAS OLIMPÍADAS RIO 2016

Acostumados à terra firme e a uma rotina bastante pautada, uma viagem aérea representa aos cavalos algo novo e bastante desafiador.

O primeiro ponto a ser observado na viagem aérea de um animal é que este processo não pode ser encarado por parte do cliente como um simples transporte, tendo em vista que ele representa uma exportação (ou importação) de uma carga viva. No momento do embarque, tem uma "vantagem", pois os animais que já são acostumados a viajar de caminhão, apresentam uma familiaridade com o embarque, caso não possua essa familiaridade, é recomendável que o proprietário o prepare afim de tornar o embarque do animal menos desafiador. Oferecer balde de água e feno em rede e embarcar o animal em caminhões pode facilitar o processo já que no momento do embarque ele passará por esse processo. Os cavalos viajam em baias fechadas para até 3 animais não apertados, porém justas, visando a segurança dos animais. (PISTA 73, 2016)

O Exército ofereceu apoio para o transporte dos cavalos do Aeroporto até o Complexo Olímpico de Deodoro, local de competição dos esportes equestres durante

os Jogos Rio 2016. Os cavalos do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda foram acionados para fazer o patrulhamento da Vila Militar

Somente após passarem pelo controle de passaportes e exame de saúde, os cavalos embarcaram na Bélgica, onde participaram de competições e treinamentos. Na viagem até o Brasil, eles foram acompanhados por tratadores e veterinários. O voo durou cerca de 10 horas, em avião de carga projetado especialmente para esse tipo de transporte. (EXÉRCITO RIO 2016)

Assim que desembarcaram em solo brasileiro, iniciou-se uma grande operação de inspeção, a fim de evitar o risco de introdução de doenças por meio desses animais. Militares do Exército acompanharam todos os detalhes, enquanto aguardavam o momento de entrar em ação.

Os veterinários do Sistema de Vigilância Internacional do Ministério da Agricultura (Vigiagro) iniciaram a fiscalização dentro da aeronave onde verificaram as condições dos animais, liberando-os em seguida para o desembarque. Na rampa de transferência para o embarque nos cinco caminhões (quatro trazidos da Alemanha e um pertencente ao Exército Brasileiro), foi verificada a documentação e, mais uma vez, as condições dos equinos para liberação da Guia de Trânsito Animal (GTA), para cada veículo que transportou os cavalos até o palco das provas equestres.

Vindo de voos do Reino Unido, Nova York, Miami, Montevideu (Uruguai) e Liège (Bélgica), o maior desafio logístico desses Jogos Olímpicos 2016 foi o deslocamento dos cavalos participantes, da chegada no aeroporto do Galeão até o centro de Hipismo de Deodoro, que devidamente calculado o tempo gasto no trajeto foi aproximadamente de quarenta a sessenta minutos. Deodoro foi o único local durante as provas onde os animais ficaram por questões sanitárias. Fazer chegar a Deodoro em segurança e sob isolamento sanitário os melhores e mais caros cavalos do mundo foi de longe a operação logística mais complexa dos Jogos. “Os cavalos não sairão de nossas instalações em nenhuma hipótese”, explica Juliana Freitas, gerente de serviços veterinários da Rio 2016. As fases desta operação e os equipamentos utilizados podem ser observados na figura 2.

Figura 2: Fases da Operação e Equipamentos Utilizados

Com o valor da operação estimado de US\$ 10 milhões, uma cifra tão alta mas que se torna pequena quanto aos números que foram, de transporte a acomodação de 315 cavalos de elite, alguns deles com valor de mercado de até US\$ 9 milhões, a definição do valor de cada animal obedeceu a uma série de variáveis, e muitos deles jamais são vendidos, mas é possível estimar que o patrimônio total nas mais de três centenas de cavalos que chegarão ao Rio supere a marca de US\$ 325 milhões (R\$ 1 bilhão). (O GLOBO, 2016)

Fernando Cotrim, diretor de logística do Comitê Rio-2016. Diz “*Sabemos que aqui não podemos economizar. A saúde e segurança dos cavalos é prioridade, não pode haver falhas. É uma operação de guerra, gigantesca, que envolve os ministérios da Agricultura, da Defesa, Receita Federal, Polícia Federal, Anac, Secretaria de Aviação Civil, Infraero, CET-Rio, COI, Organização Mundial do Comércio, é um mundo*”.

Tecnicamente, aconteceu uma importação temporária de cavalos para o evento onde a Ministra da Agricultura na ocasião Katia Abreu assinou uma Instrução Normati-

va que regulamentou os tramites e flexibilizou procedimentos para agilizar o "Desembaraço Aduaneiro" dos equinos. (O GLOBO, 2016)

Como mostra a figura 3, tudo começou no aeroporto de origem, onde os animais em duplas embarcaram em contêiner também chamado de estábulo aéreo, cada aeronave trouxe cerca de 30 cavalos e quando pousaram no Galeão foi deflagrada a operação. (O GLOBO, 2016)

Figura 3: Contêiner para transporte dos cavalos

Fonte: Gazeta Esportiva (2016)

Durante o voo, os animais tiveram à disposição água e feno à vontade, o que faz parte da bagagem dos animais além de medicamentos e médicos.

Fiscais do ministério da Agricultura fizeram a leitura digital de um microchip instalado no animal que traz seu “passaporte biológico”, confirmando, junto de extensa documentação, que está em boas condições sanitárias. As bagagens de equipamentos, medicamentos e alimentos dos cavalos foram inspecionadas pelo ministério da Agricultura e pela Receita Federal, enquanto os tratadores que vieram no voo tiveram de fazer os trâmites de ingresso no país com a Polícia Federal, de acordo com a figura 4. (O GLOBO,2016)

Figura 4: Certificado de saúde e passaporte de liberação

Fonte: Uol (2016)

Para o desembarque dos cavalos foi utilizada uma rampa onde os animais desceram da aeronave direto para os caminhões, que foram lacrados antes de seguir para Deodoro sob escolta da Força Nacional de segurança e de uma ambulância, esse processo foi repetido 11 vezes a cada aeronave que chegava, conforme figura 5.

Figura 5: Cavalos descendo dos voos direto para os caminhões

Fonte: Globo Esporte (2016)

Segundo André Beck, organizador do evento hípico Athina Onassis Horse Show, o ponto nevrálgico é quando o cavalo está em estado de espera. Isso estressa o animal e pode provocar pequenos acidentes. A organização Rio-2016 preferiu levá-los direto para Deodoro, agilizando tudo. Mas não existe fórmula ideal pois trata-se de

uma operação complexa e inédita no Brasil.

O TRANSPORTE DE GADO GUZERÁ VIA AÉREA

O Brasil teve sua primeira experiência com o transporte aéreo de gados por via aérea em janeiro de 2015.

Após vencer uma licitação, onde estava disputando com a França, os gados foram escolhidos por serem de qualidade, da raça Guzerá, que possuem velocidade no ganho de peso, alta produtividade de leite e de corte, além da rusticidade, o que facilita sua adaptação ao clima subsaariano da África Ocidental, já uma raça europeia teria dificuldade com essa adaptação, segundo os criadores Camilo Collier e Geraldo Alves.

Figura 6: Gado Guzerá – Raça reprodutora

Fonte: Revista Globo Rural

O Governo do Senegal possui um projeto onde o objetivo é aprimorar a produção de leite, hoje a ordenha não chega aos três litros/dia por vaca, e permitir a procriação de animais com uma genética melhor na região africana. No país esses animais são vendidos a um preço simbólico e o pagamento é extremamente facilitado, segundo o representante do governo senegalês. (GLOBO RURAL, 2016)

Primeiramente, no dia 5 de janeiro de 2015 partindo do Aeroporto Internacional Governador Aluizio Alves, em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, foram exportados 165 animais, sendo 113 fêmeas matrizes (todas prenhas), 14

machos reprodutores e 38 bezerros, todos nascidos e criados no Rio Grande do Norte, estado que recebeu a certificação de área livre da febre aftosa. Na segunda exportação, dia 26 de janeiro de 2015 os gados partiram do Aeroporto de Viracopos em Campinas, São Paulo, foram 194 animais, sendo 109 fêmeas, 20 machos e 65 bezerros. (NATAL AERO, 2016)

Toda essa operação complexa envolveu três empresas de logística – GBC, AIB e Alvo Negro, e o apoio da Receita Federal e o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Os animais escolhidos são submetidos a uma quarentena, onde todo o ambiente é esterilizado inclusive veículos e funcionários. Na propriedade, para que haja segurança no confinamento, a cerca é lacrada pelo MAPA e reaberta somente na véspera do embarque. Depois de conferidos e aprovados os animais seguem com a documentação completa. Essa documentação é como um passaporte, contendo o número do registro e a carteira de vacinação.

A primeira frota de gados partiu da Fazenda Vale Feliz, divididos em sete carretas seguiram até o Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional, em São Gonçalo do Amarante, onde foi montado uma grande operação, que se iniciou em maio de 2014, para que não acontecesse nada que afetasse negativamente os animais. “Montamos uma espécie de curral e adequamos parte do Terminal de Cargas. Nossa parceria com diversos órgãos do Governo do Estado e Federal nos ajudou bastante a realizar o embarque. Nossa expectativa, a partir de agora, é ampliar o volume de importações e exportações pelo Aeroporto de Natal”, disse Ibernnon Gomes, superintendente do Consórcio Inframerica, que administra o Terminal. A operação envolveu também uma equipe multidisciplinar, que providenciou a segurança medico-veterinária, a correta acomodação dos gados em baias próprias para o transporte aéreo, dentre outras prioridades para o carregamento que durou cerca de 12 horas. Na figura 7 temos um exemplo de curral montado para o embarque dos animais. (TRIBUNA DO NORTE, 2016)

Figura 7: Curral de Gado em Montagem

Fonte: Tribuna do Norte

A segunda frota partiu de Uberaba, Minas Gerais, até o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Os animais já são confortavelmente acondicionados nos veículos, e de uma maneira que o desembarque seja mais fácil. “Em nenhum momento o animal é tocado usando choques ou algo que os machuque. Usamos bandeirinhas, que são eficientes”, explica a zootecnista Fabiana Guandalini. Nos veículos também são levadas comidas para os gados, e mamadeiras com leite para os bezerros. No Terminal são concentrados no curral que foi construído no Terminal de Cargas em 2002, motivo pelo qual o aeroporto é o preferido para exportação de animais vivos.

Os animais são acondicionados em caixas de madeiras, conforme a figura 8, onde viajam em pé para que eles não deitem e sejam pisoteados. Cada caixa transporta cinco cabeças de gado e em gaiolas de madeira machos e fêmeas são separados em um espaço de 3x2,30 metros, onde o piso é revestido por palha de arroz, uma manta absorvente e uma espécie de fralda que reveste a caixa de madeira por fora, para garantir que a urina que é altamente corrosiva não danifique o piso da aeronave.

Figura 8: Pallet de Transporte do Gado

Fonte: Revista Globo Rural (2016)

O carregamento é feito pela porta traseira e pelo bico da aeronave, um Boeing 74, que possui capacidade para 755m³, da empresa Cargolux com sede em Luxemburgo.

Na viagem eles não recebem água nem comida e a temperatura é estabilizada em 15° C. Um veterinário faz o acompanhamento para conferir a saúde dos animais e ele pode aplicar uma dose de sedativo no gado caso haja necessidade.

Nenhum animal morreu até o Senegal, segundo Cristiano Lima, proprietário da GBC. Mesmo cada exportação tendo um custo entre US\$750 mil e US\$ 1 milhão, a escolha pelo modal aéreo foi feita devido à pequena quantidade de gados e por serem de raça nobre, considerando que o voo levaria cerca de sete horas, diferentemente do comum, se fosse feito por navio, mesmo sendo mais barato, levaria cerca de 22 dias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que em ambas as operações, embora com seus objetivos diferentes, envolveram o cuidado com a vida dos animais nesse tipo de modal aéreo. O que houve de comum entre essas operações foi fato das mesmas envolverem um processo de alto custo onde um dos pontos nevrálgico foi o tempo que configurou-se no principal um desafio no diferencial no transporte.

O transporte de equinos para a Olimpíada Rio 2016 remete a orientação para um projeto de movimentação jamais visto ou executado em toda a América Latina, onde

pela primeira vez o Brasil teve a oportunidade e o desafio de mostrar sua capacidade logística de forma grandiosa com êxito em todo o processo.

Quanto ao processo utilizado para o Gado Guzerá com o modal aéreo, embora não seja uma operação constante, apresentou um resultado satisfatório quanto aos equinos com êxito em todas as etapas podendo ser utilizado de modelo para diversos outros tipos de negócios que envolvam a logística aeroportuária onde a manutenção da vida e da saúde animal é o fator mais importante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRICULTURA. Exigências gerais e documentação básica. Disponível em <
http://www.agricultura.gov.br/arg_editor/file/Aniamal/Animais%20de%20Companhia/Transporte%20Internacional/EXIGENCIAS_GERAIS_E_DOCUMENTACAO_BASICA_PARA_EMISSAO_DO_CZI_NOV_2009_.pdf> acessado em 17/08/2016

ALMEIDA. FQ; SILVA, V.P. Progresso científico em equideocultura na 1ª década do século XXI. Revista Brasileira de Zootecnia 39:119-129. 2010

ARNDT DS, Baringer MO, Johnson MR (eds) State of the climate in 2009. Bull Am Meteorol Soc 91:S1–S224 2010

GIL, Antonio Carlos Como elaborar projetos de pesquisa -- 4ª edição – Editora Atlas São Paulo 2002

GLOBO ESPORTE Mega operação de cavalos chega nas olimpíadas. Disponível em <
<http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/hipismo/noticia/2016/07/rampa-de-r-1-mi-e-megaoperacao-cavalos-chegam-ao-rio-nessa-noite.html>> acessado em 18/09 - às 17:09

GLOBO RURAL Brasil negocia gado leiteiro com o Senegal. Disponível em <
<http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Boi/noticia/2015/01/brasil-negocia-guzera-leiteiro-com-o-senegal.html>> Acessado em 20/07/2016

GTAA http://www.gtaa.com.br/empresa/transporte_aereo_de_animais_CintiaAzevedo.pdf

IATA Live animals regulation. Disponível em < <http://www.iata.org/publications/store/Pages/live-animals-regulation.aspx> > acessado em 11/05/2016

KAUFMANN, Gustavo de Oliveira. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA: análise do setor e das tecnologias utilizadas. Monografia – Universidade de Brasília, Departamento de Administração, Brasília DF 2009.

NATAL AERO Aeroporto de Natal realiza 1ª exportação de gado Disponível em < <http://www.natal.aero/br/noticias/aeroporto-de-natal-realiza-1a-exportacao-de-gado-do-estado-e-da-regiao-nordeste/1066/> > acessado em 22/07/2016

O GLOBO Operacao para transporte de cavalos o maior desafio logistico da rio 2016. Disponível em < <http://oglobo.globo.com/esportes/operacao-para-transporte-de-cavalos-o-maior-desafio-logistico-da-rio-2016-16513547> > acessado em 01/08/2016

PISTA 73. Transporte aéreo de cavalos. Disponível em < https://pista73-mowster.netdna-ssl.com/media/2013/04/nw-Uld_cavalos-450x295.gif > _acessado em 24/08 – às 16:20

QUINTILHANO, Diogo. Transporte Aéreo de Cargas em Santa Catarina Desenvolvimento e Perspectivas. Dissertação de Mestrado Apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis SC 2014

RAVEN, John. Air Cargo and the Third World. 2002. Disponível em < <http://www.tiaca.org/images/TIACA/PDF/Air%20Cargo%20and%20the%20Third%2> > Acessado em 29 abr. 2016.

RIVERA, Ekaterina Akmovna. Guia Para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório. National Academie Press. EdiPucRS Porrtto Alegre. 2014

UOL. Cavalos olímpicos voam de classe executiva. Disponível em < <http://olimpiadas.uol.com.br/album/2016/08/16/cavalos-olimpicos-voam-de-classe-executiva.htm#foto=16> > acessado em 23/08/2016 – às 21:50